

“LAYLI VA MAJNUN” DOSTONI RASSOMLAR IJODI TALQINIDA*Mamajonova Fotima**Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti**“San’at nazariyasi va tarixi (turlari bo’yicha)**mutaxassisligi 2-bosqich magistranti.*

Annotatsiya: Mazkur maqola buyuk mutafakkir olim Mir Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” badiiy asari uchun rassomlar tomonidan yaratilgan rangtasvir namunalariga bag‘ishlanadi. Maqolada birinchi navbatda nima uchun mumtoz she’riyatda diniy qarashlar ustuvorlik qilganligi haqida ma’lumotlar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: kartina, tasavvuf, kompozitsiya, syujet, kolorit, obraz, detal.

Аннотация: Данная статья посвящена образцам картин, созданных художниками для художественного произведения “Лейли и Меджнун” великого ученого-мыслителя Мир Алишера Навои. Прежде всего, в статье приводится анализ о том, почему религиозные воззрения были приоритетными в классической поэзии.

Ключевые слова: картина, мистика, композиция, сюжет, цвет, образ, деталь.

Abstract: This article is devoted to the examples of paintings created by artists for the artistic work "Layli and Majnun" by the great thinker scientist Mir Alisher Navoi. First of all, the article provides detailed information about why religious views were the priority in classical poetry.

Key words: picture, mysticism, composition, plot, color, image, detail.

Rangtasvirda rassomlar to‘xtalishi mumkin bo‘lgan mavzular xilma-xil. Ayniqsa, Mustaqillik davrida milliy qaxramonlarni ulug‘lash, qadriyatlarga zamonaviy ruhda murojaat, shuningdek, badiiy merosni o‘z asarlarida talqin etish rassomlarni yanada qiziqitira boshladi. Ana shunday mavzulardan biri atoqli shoir Mir Alisher Navoiyning “Xamsa” asari turkumidan joy olgan “Layli va Majnun” shoh asaridir. Badiiy adabiyotda bu qissa doston shaklida ilk bor Nizomiy Ganjaviy tomonidan vujudga keldi. Keyinchalik forsiy tilda Amir Xusrav Dehlaviy, Ashraf Marog‘iy, Abdurahmon Jomiy, Amir Shayxim Suhayliy, turkiy tilda Gulshahriy, Oshiq Poshsho, Shahidiy, Fuzuliy kabi shoirlar ikki oshiq ishqini kuylashgan. Ushbu badiiy asar ikki sevishganning o‘tli muhabbati haqidagi she’riy misralardan iborat bo‘lib, Layli va Majnun juftligi sevgisi 120 dan ziyod qo‘lyozma asarlarda mavjud. Biroq, Alisher Navoiy tomonidan bitilgan doston, dunyo e’tirof etgan asardir. Ushbu asarda nafaqat insoniy muhabbat balki, so‘fiylik ta’limoti, ilohiy ishq kuylanadi. Nega mumtoz adabiyotda diniy qarashlar asosiy g‘oyani egallagan edi, degan savolga quyidagicha javob berish mumkin.

Nizomiy Ganjaviy, Amir Xusrav Dehlaviy, Ashraf Marog‘iy, Abdurahmon Jomiy, Amir Shayxim Suhayliy, Gulshahriy, Oshiq Poshsho, Shahidiy, Muhammad Fuzuliy, Alisher Navoiy, Yusuf Xos Hojib, Farididdin Attor, Mahmud Qoshg‘ariy, Abulqosim Firdavsiy, Abu Abdulloh Ro‘dakiy, Gulxaniy, Ogahiy, Atoiy, Uvaysiy, Nodirabegim, Anbar Otun, Zebunniso, Lutfiylar mumtoz adabiyotning yorqin namoyondalaridan sanaladilar. Mumtoz fors adabiyotining rivoji, asosan IX-XV asrlar, ya’ni Islom mintaqa madaniyati davriga to‘g‘ri keladi. Bu davrda Tavhid “Islom ma’rifatchiligi” – yagona Allohga sig‘inish, Alloh yaratgan borliqning yagonaligi, Alloh ato etgan tafakkurga tayanib, borliqni o‘rganish va anglab yetish g‘oyasi ustunlik qiladi⁵⁰. Badiiy adabiyot ham yagona g‘oya ostida yanada rivoj topa boshladi.

⁵⁰ “Бадий адабиёт ва тасаввуф тимсоллари”. Тошкент Давлат Шарқшунослик институти. Тошкент.: “Раззоқов О.Д.” 2010. Б-198.

Ayni shuning uchun bu davr adabiyoti diniy qarashlarga asoslangan holda shakllandi. Ulamolar arab, fors va turkiy tillarda ijod qilishdi. Endigi navbatda Islom e'tiqodi asosida tasavvuf g'oyalari adabiyotda ustunlik qila boshladi. Ular diniy aqidalar, Qur'on oyatlarini real hayot bilan moslashtirib talqin etish orqali o'quvchini ma'naviy komillikka va adolatga yetishishini ta'minlashni ko'zda tutadilar.

Tasavvuf aqidalariga tayanadigan adabiyot ikki turga ajratiladi.

1. Haqiqat tariqi.
2. Majoz tariqi.

Haqiqat tariqi yo'nalishidagi asarlarda muallif haqiqatni ochib beradi va haqiqat yo'llarini tushuntiradi.

Majoz tariqida esa haqiqatga yetishish yo'llari izlanadi va bu yo'lda hayot bilan uzviy bog'lanadi. Unda real shaxslar va hayvonlar obrazlaridan foydalaniladi⁵¹. Lekin o'z davrida bu oqimga din ulamolari qarshiliklar bildiradilar. Negaki, tasavvufga oid asarlarni yaratayotgan yozuvchilarni Qur'onni yuzaki talqin etayotganliklarda ayblashadi. "Qur'onni har-bir shaxs o'zi o'qib, anglab yetmog'i kerak, bunday yuzaki qarashlar ularni chalg'itadi" degan fikrni ilgari suradilar. Shunday bo'lsa-da, bu davr adabiyotida tasavvuf adabiyoti yuqori cho'qqilarga erishdi. Mir Alisher Navoiy asarlari o'zida tasavvuf g'oyalari to'laqonli, barchaga tushunarli misollar orqali yetkazib berilganligi bilan mumtoz adabiyot merosida alohida o'ringa ega. Uning aynan "Layli va Majnun" obrazlari orqali nafaqat ilohiy balki ijtimoiy haqiqat va unga yetishish kuylanadi.

Majnun arab afsonalarida Qays nomi bilan yuritiladi. "Majnun" yoxud "Qays" nomini eshitganimizda beixtiyor sahrodagi darveshona obraz ko'z oldimizda gavdalanadi. Aksariyat rassomlar talqinida ham Majnun sahrodagi holati tasvirlanadi. Bu doston bilan bog'liq holat bo'lib, Laylining otasi Majnunni rad etganidan so'ng u insoniyatdan bezor bo'lganidan, ko'ngli sovib, yolg'izlikni istab sahroga ravona bo'ladi. Sahro tasviriy san'atda (tasavvuf g'oyalari ko'ra) Alloh bilan birlashish⁵², unga yetishish mazmunini anglatadi. Ko'plab rassomlar ayni shu holatni talqin etishgan. Ulardan, Sobir Raxmetov "Majnun" Sharq ohanglari turkumidan" 1996-yil, Bahodir Jalolov "Majnun sahroda" 2002-yil, Chingiz Axmarov "Layli va Majnun", Akmal Nur "Qays" (uchlik) 2006–2007-yillar, Rahmon Shodiyev "Layli va Majnun" 1995-yil, Akmal Ikromjonov "Sevishganlar" (Layli va Majnun) 1991-yil, "Cho'milayotgan Majnun" 2020-yil, "Uchrashuv" (Layli va Majnun) 2021-yillarda ishlangan va boshqa ko'plab asarlar mavjud.

Alisher Navoiyning nodir asari "Layli va Majnun"ni o'z ijodida talqin etgan musavvirlardan biri Chingiz Axmarovdir. U o'zining ko'p yillik ijodi davomida A.Navoiy qoldirgan badiiy merosga ko'p marotaba to'xtaldi. Rassom Navoiyning asarlariga qayta jon bag'ishladi. Hali-hanuz Navoiy asarlari haqida gap ketganida birinchi navbatta Chingiz Axmarov tomonidan yaratilgan badiiy obrazlar ko'z oldimizda gavdalanadi. Musavvir chinakamiga "Navoiy shinafondasi" bo'lib, uning bu ijodiy yo'nalishi, uslubiyatiga aylanib ulgurgan edi. A.Navoiyning "Xamsa" dostoni tarkibiga kiruvchi "Saddi Iskandariy" 1947., "Farhod va Shirin" 1947., "Layli va Majnun" 1947., "Layli va Majnun" 1976., "Sab'ai sayyor" 1976., "Bahrom Go'r va Dilorom" asarlariga kompozitsiyalar yaratdi. Ushbu rangtasvir namunalari ko'zdan kechirar ekansiz, go'yoki rassom va badiiy asar muallifi she'riy misralarni hammualliflikda yaratgandek tuyuladi. Rassom har bir badiiy asarga ideal ravishda mos va xos keluvchi syujetlar hamda qahramonlarni topa olgan. Qariyb bir asrlik ijodiy faoliyatida Chingiz Axmarov yuzlab nodir asarlar yaratdi.

⁵¹"Бадий адабиёт ва тасаввуф тимсоллари". Тошкент Давлат Шарқшунослик институти. Тошкент.: "Раззоқов.О.Д." 2010. Б-198.

⁵² <https://n.ziyouz.com>.

Bejizga I.Grabar o‘zining arxitekturaviy loyihasi bo‘lgan Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatrining ichki qismi devorlariga badiiy bezak berish uchun qobiliyatli rassom qidirayotgan A.Shusevga rassom CH.Axmarovni tavsiya etmaydi⁵³. Chunki Chingiz Axmarov umumiy aytganda, Navoiyshunos rassomlardan biri edi, deyish joiz bo‘lar, balki. Uning syujetlarida lirika, musiqa va raqs sehrlari umumlashar edi, xalq madaniyati va san‘atini yetarlicha bilgan. Rassom har bir asarni qunt bilan o‘qib chiqar, voqeliklar va detallarga sinchkovlik hamda e‘tibor bilan yuzlanar edi. Akmal Ikromjonov ijodida ham ushbu obraz o‘z talqinini topgan bo‘lib, rassom 1991-yili “Sevishganlar” (Layli va Majnun) m.m., va 2020-yilda “Cho‘milayotgan Majnun” m.m., 85x80 hamda 2021-yillarda “Uchrashuv” (Layli va Majnun) m.m., 125x115 kabi asarlarini taqdim etgan.

Akmal Ikromjonov. Layli va Majnun “Sevishganlar” m.m., 100x85.5. 1991.

Birinchi asarda Majnun sahro qo‘ynidagi suvda akslanib turgan Laylining visoliga termulib o‘tirgan holati tasvirlangan. Ishqdan sarxush bo‘lgan Qaysning ko‘z oldida Layli jamoli namoyon bo‘laveradi. Tun bag‘ridagi to‘lin oy yog‘dusida, suv aksida Laylining jamoli ko‘ziga ko‘rinadi. Asarda soch, soqoli o‘sgan, hayvonlar qurshovidagi Qays obrazi tasvirlanadi. Tasviriy san‘atda suv tasviri tinchlik, sokinlik ma‘nosini anglatadi, yolg‘izlikdan ko‘ngli taskin topgan Qays suvda nogahon Layli visolini ko‘rib, qalbida qanday bo‘lmasin, Layliga yetishish istagi bermayotganini his qiladi.

Akmal Ikromjonov. “Cho‘milayotgan Majnun” m.m., 85x80. 2020.

⁵³ Чингиз Ахмаров. Альбом. Тошкент.: Фафур фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1979.

Ushbu rangtasvir namunasiga sinchkovlik bilan nazar solsangiz, rassom asarga mashaqqatli mehnatini jo etganini ko‘rish mumkin. Yerdagi qum zarralari, jonivorlar tasvirini haqqoniy tarzda to‘laqonli tasvirlash aslida, Akmal Ikromjonovga xos xususiyat hisoblanadi. Keyingi asar esa mazkur kartinaning mazmun jihatidan davomi sifatida tasvirlangan bo‘lib, unda Layli bilan diydor ko‘rishgan Majnun gavdalanadi. Rassom o‘z polotnolarida doimo koloritdagi qarama qarshilikni saqlab qoladi biroq, ular lokal ko‘rinishda ifoda etiladi. Ushbu asarda ham, xuddi shu an‘analardan voz kechilmagan. Obrazlar nozik, nafis chizgilarda gavdalanadi. Asar markazida tasvirlangan qahramonlarning his-hayajonlari talqinida haqiqiy sharqona muhabbat ifoda etilgan. Nigohlarning beixtiyor pastga yuzlanishi yuqoridagi fikrni tasdiqlaydi.

Tahlil etilayotgan ikkala asar ham “nafis san‘at” miniatyuradan ilhomlangan holda yaratilgan. Obrazilardagi nafislik, kolorit va detallar tasvirida bu fikr o‘z tasdig‘ini topadi. Biroq, A.Ikromjonov uslubiga xos bo‘lgan dekorativizm ustunlik qilayotganini ham kuzatish mumkin. Polotnolardagi sokin, lokal ranglar tomoshabin ko‘ngliga xotirjamlikni baxsh etadi. Shuni qayd etish kerakki, bugungi kunda ushbu mavzuga nafaqat o‘zbek balki, dunyo rassomlari tomonidan ham kompozitsiyalar yaratilgan. Jumladan, Turkmanistonlik rassom Charimirat Yazmiradovning 2017-yilda “Majnun” nomli asarini taqdim etdi. Asarda Majnun obrazi yuqorida tilga olingan syujetlardan yiroq bo‘lmagan ko‘rinishda gavdalanganiga guvohi bo‘lishingiz mumkin.

Charimirat Yazmiradov. “Majnun” m.m., 2017. Turkmaniston.

Tomoshabindan yuzini to‘sgan Majnun shahardan ancha yiroqda g‘amga cho‘mgan holatda tasvirlangan. Yovvoyi tabiat esa unga hamdardlik bildirayotgani kartina kayfiyatini belgilaydi. Bugungi kunda O‘zbekistonda fan va madaniyat sohalari jadal suratlarda rivojlanib kelmoqda. Ayniqsa, san‘at sohasi yurtimizda so‘nggi 10 yil ichida tubdan o‘zgarishlarni boshdan kechirdi. Ma‘lumki, tarixsiz kelajak yo‘q va bugungi zamonaviy san‘at negizi tarixiy, milliy madaniyat hamda qadriyatlarimiz jam bo‘lgan san‘atimizga borib taqaladi, undan oziqlanadi. Unib-o‘sib kelayotgan yosh avlod esa milliy san‘at rivojini dunyoga ko‘z-ko‘z qilishda, namoyish qilishda jonbozlik ko‘rsatmog‘i darkor deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chingiz Axmarov. Albom. Toshkent.: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti. 1979.
2. “Badiiy adabiyot va tasavvuf timsollari”. Toshkent Davlat Sharqshunoslik instituti. Toshkent.: “Razzoqov O.D.” 2010. B-198.
3. <https://n.ziyouz.com>.